

TO‘G‘RI TALAFFUZGA VA NUTQ O‘STIRISHGA O‘RGATISH BO‘YICHA METODIK TAVSIYALAR

Alijonova Dilorom Azamjonovna

Farg‘ona Davlat Universiteti Pedagogika va Psixologiya fakulteti “Maktabgacha ta’lim”
kafedrası Maxsus pedagogika yo‘nalishi o‘qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11048888>

Annotatsiya. Ushbu maqolada nutqqa oid qisqa ta’riflar, bolalarni to‘g‘ri talaffuzga va nutq o‘stirishga o‘rgatish bo‘yicha metodik tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: logoped, nutq, og‘zaki nutq, psixik jarayon, eshitish, ko‘rish, artikulyatsion apparat, qo‘l motorikasi, markaziy nerv tizimi.

Аннотация. В статье содержатся краткие определения речи, методические рекомендации по обучению детей правильному произношению и речевому развитию.

Ключевые слова: логопед, речь, устная речь, психический процесс, слух, зрение, артикуляционный аппарат, моторика рук, центральная нервная система.

Abstract. The article contains brief definitions of speech, methodological recommendations for teaching children correct pronunciation and speech development.

Keywords: speech therapist, speech, oral speech, mental process, hearing, vision, articulatory apparatus, hand motility, central nervous system.

Ta’lim tarbiya har qaysi davrda bo‘lmasin kelajak avlodni tarbiyalashda muhim masala sifatida qarab kelingan. Shu yuzasidan, har bir ota-ona o‘z farzandining jismonan sog‘lom, barkamol, aqlan yetuk bo‘lib kamol topishi, ijtimoiy hayotta o‘z o‘rnini egallaydigan komil inson bo‘lib yetishishni orzu qiladi. Bola dastlab ota-onasi bilan muomila qilish orqali so‘zlashuv nutqini egallab, so‘ng atrofdagilar bilan muloqotda bo‘la boshlaydi. O‘zini o‘rab turgan muhit bilan tanisha boradi. O‘z ona tilini o‘zlashtirish orqali so‘zni, iboralarni o‘rganadi, nutq shakllanadi. Fikrlash, sezish, eshitish, ko‘rish, nutq a‘zolarining me‘yorida ekanligi uning to‘g‘ri rivojlanishi uchun muhim omil hisoblanadi.

Nutq - kishilar orasidagi aloqa quroli, milliy boylik, hamda ta’lim-tarbiyaning qudratli vositasidir. Shu bois har bir inson o‘z fikrini to‘liq, ifodali bayon etishga o‘rganishi zarur. Bola ilk yoshida kattalarga taqlid qilish orqali tovush va so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz qilishni o‘rganadi. Oilada tarbiyaning erta boshlanishi bola nutqining to‘g‘ri rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. 4 yoshdan hamma tovushlarni bir-biridan farqlay bilishi va ularni to‘g‘ri talaffuz etishi kerak. Mana shu davrda tovushlar talaffuzining shakllanishi davri tugaydi. 5 - 6 yoshli bola to‘liq gap tuzish, rasmga qarab hikoya tuzish, gapirib berish, she’r, topishmoqlarni yoddan aytib berish, ko‘rgan narsalarini uzoq vaqt esida saqlab qolish qobiliyatiga ega bo‘ladi. 6 yoshli bolada hech qanday nutqiy kamchiliklar deyarli kuzatilmaydi. Nutqning me‘yorda rivojlanayotganini bolaning og‘zaki nutqini kuzatish orqali aniqlash mumkin.

Masalan:

-Qani aytchi sening isming nima?

-Mening ismim Sitora.

-Sen necha yoshdasan?

-Men 6 yoshdaman.

-Qani bu rasmga qarab ko‘rganlaringni so‘zlab berchi?

-Bu rasmda “Bo‘g‘irsoq” ertagi tasvirlangan.

6-7 yoshgacha bo‘lgan davrda ayrim ota-onalar bola nutqini rivojlanish bosqichlariga befarq qaraydilar. Ko‘pincha bola bir narsani aytmoqchi bo‘lib ovoz chiqarsa, uning harakatida nima demoqchiligini bilish, uni gapirtirmasdan bajartirishga harakat qiladilar yoki kichik bolalar og‘ziga sorg‘ich berib, ovutib, halaqit bermasligini istaydilar. Buning natijasida bolaning nutq a‘zolari noto‘g‘ri rivojlanib boradi. Ba‘zi ota-onalar esa bola hayajon bilan biror narsani gapirmoqchi bo‘lsa, uni to‘xtatib “Ko‘p gapirma!” deb bolaning fikrini bo‘ladilar. Bola bilan kam gaplashish, noto‘g‘ri nutqiy muloqot natijasida nutq yaxshi rivojlanmaydi va maktabda o‘qish jarayonida ko‘p qiyinchiliklarga duch keladi. O‘z fikrini, o‘qiganlarini yaxshi bayon qila olmaydi. Bu holat, albatta, bolaning o‘zlashtirmovchi bo‘lib qolishiga sabab bo‘ladi. Bunday holatning oldini olish uchun ota-ona bolaning tovush, so‘zlarni qanday talaffuz qilayotganiga ahamiyat berib borishi kerak. Bordi-yu bola nutqida yoki tovush talaffuzida murakkab nuqsonlar mavjud bo‘lsa, unda darhol mutaxassislariga murojaat qilib, ularning maslahatlariga ko‘ra ish tutish lozim. Buning uchun bola nutqini ilk yoshdan boshlab to‘g‘ri tarbiyalash, rivojlanish bosqichlariga jiddiy e‘tibor berishi talab etiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan har xil mavzuda ko‘proq suhbatlar o‘tkazib borish, og‘zaki nutqini rivojlantirib so‘z boyligini oshirib borish tavsiya etiladi. Bola nutqida uchraydigan kamchiliklar, asosan, maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydi. Bunda birgina yoki bir necha tovushni noto‘g‘ri talaffuz etish, so‘zni buzib aytish, ayrim tovushlarni ayta olmaslik kabi holatlar namoyon bo‘ladi. Mana shunday oddiy kamchiliklarning o‘z vaqtida oldi olinmasa o‘z-o‘zidan yillar davomida mustahkamlanib, nutqning noto‘g‘ri rivojlanishiga, hatto gung, soqov bo‘lib qolishlikkacha olib keladi. Bu nuqsonlarni bartaraf etish uchun bola nutqidagi rivojlanish davrining bosqichlarini va nutqiy kamchiligini bilish kerak.

Bola nutqining noto‘g‘ri rivojlanishi sabablari turlicha.

- oilada bola nutqining rivojlanishiga e‘tibor bermaslik,
- erkalatib noto‘g‘ri nutqqa taqlid qilish,
- qo‘rqitish,
- biron-bir narsadan qattiq qo‘rqishi,
- bir qator yuqumli kasalliklar bilan kasallanishi oqibatida umumiy rivojlanishning sustlashishi, bola nutqining rivojlanish bosqichlarini kechikib o‘tishiga olib keladi.

Bola nutqida har xil nuqsonlar uchraydi:

- nutqning umumiy rivojlanmaganligi;
- eshitish qobiliyati buzilganligi natijasida nutqning rivojlanmaganligi;
- tovush talaffuzi nuqsonlari;
- ko‘rish qobiliyatining pastligi yoki umuman ko‘zi ojizlik;
- markaziy nerv tizimining jarohatlanishi natijasida nutqning sust rivojlanishi ;

Hayotda bola nutqida tez-tez uchraydigan nuqson tovush talaffuzidagi funksional nuqson bo‘lib, ayrim holatda tutilib gapiruvchi bolalarda uchraydi. Bunday bolalar, odatda, umumta‘lim muassasalarida ta‘lim oladilar. Ularning o‘z tengdoshlaridan orqada qolmasligi uchun oilada bola nutqini to‘g‘ri tarbiyalashga va tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qilishga, eshitish qobiliyatini o‘stirishga oid mashqlarni erta, ilk yoshdan boshlash kerak.

Markaziy nerv tizimining jarohatlanishi tufayli jag‘ paychalarining tortilishi, til, tishlarning noto‘g‘ri rivojlanishi, jag‘dagi nuqsonlar ham bola nutqining rivojlanishiga o‘z salbiy ta‘sirini ko‘rsatadi. Nutqiy nuqsonlar aqliy qobiliyati past bolalarda ko‘proq namoyon bo‘ladi. Bu nuqsonlarning o‘z vaqtida oldi olinmasa, keyinchalik bola maktabda o‘qishi jarayonida katta qiyinchiliklarga duch kelib, to‘g‘ri talaffuzga o‘rgatish uzoq vaqtni oladi.

Tovushlarni noto‘g‘ri talaffuz qilish yoki bir-biriga almashishi quyidagi ko‘rinishda bo‘lishi mumkin:

randa - anda, deraza - delaza, bering - beling, qizil - tizil yoki chizil,

qalam - talam, yumshoq - umshoq, kitob – itob yoki titob va h. k.

Bola nutqidagi nuqsonlarga ota-ona o‘z vaqtida e‘tibor berib, pedagogik-korreksion ishni erta olib borishi shart. Aks holda maktabda o‘qish jarayonida farzandlari tovushlarni og‘zaki qanday noto‘g‘ri talaffuz etsalar, yozishda ham shunday kamchiliklarga yo‘l qo‘yadilar. Bola nutqidagi kamchiliklar maktabga borganida, ayniqsa, sezilarli bo‘ladi. Uning dars samaradorligini o‘zlashtirish sifati ham past bo‘ladi. Nutqida nuqsoni bo‘lgan bolalar: tili chuchuk, duduqlanuvchi yoki nutqi to‘liq rivojlanmay qolgan bo‘lib, o‘z o‘rtoqlari bilan o‘ynashga, boshqalarga aralashishga ancha qiynaladi, bu esa uning umumiy rivojlanishiga ham salbiy ta‘sir qilishi mumkin.

Boladagi nutqiy kamchiliklar va talaffuzning tekshirilishi quyidagi tartibda bo‘ladi:

S - so‘z boshida - soat, so‘z o‘rtasida - rasm, so‘z oxirida - gilos.

Sh - so‘z boshida - sham, so‘z o‘rtasida - qoshiq, so‘z oxirida - osh.

L - so‘z boshida - limon, so‘z o‘rtasida - bola, so‘z oxirida - ko‘l.

Y - so‘z boshida - yo‘l, so‘z o‘rtasida - ayiq, so‘z oxirida - uy.

R - so‘z boshida - randa, so‘z o‘rtasida - arra, so‘z oxirida - bir.

G - so‘z boshida - gilos, so‘z o‘rtasida - tanga, so‘z oxirida - barg.

K - so‘z boshida - kitob, so‘z o‘rtasida - maktab, so‘z oxirida - koptok,

Ch - so‘z boshida - choynak, so‘z o‘rtasida - kuchuk, so‘z oxirida – qaldirg‘och.

Bolaning eshitish qobiliyatini tekshirish va rivojlantirishga oid turli xil mashqlar, o‘yinlar o‘tkazish tavsiya etiladi.

REFERENCES

1. R.Shomahmudova. To‘g‘ri talaffuzga o‘rgatish va nutq o‘stirish.-T.: “O‘qituvchi”,- 2001.
2. Kornev A.N. Narusheniya chteniya i pisma u detey. – Sankt-Peterburg, 2003.
3. Paramonova L.G. Logopediya dlya vsekh. Piter, 2004 .
4. Ayupova M. Y. Logopediya –Toshkent, 2007.
5. Volkova L.S. Logopediya.-M.: 1989.
6. Vigotiskiy L.S.Pedagogicheskaya psixologiya.-M.: 1990.
7. Vigotiskiy L.S.Mishleniya i rech.-M.:1992.
8. Inshakova O.B. Razvitie i korreksiya grafo-motornix navikov u detey 5-7 let. Posobie dlya logopeda. Chast 1. Formirovanie zritelno - predmetnogo gnozisa i zritelno-motornoy kordinatsi. Vlados 2006.